

O‘ZBEKISTONDA TA’LIMNING XOLATI RIVOJLANGAN MAMLAKATLARNING TA’LIM TIZIMI MISOLIDA

**G.K.Baxodirova – Shaxrisabz, ShDPI, Ta’lim sifati nazorati bo‘lim boshlig‘i,
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
e-mail: gulnozbahodirova@gmail.com**

Ta’lim tizimi deganda turli standartlar, ta’lim muassasalari tarmog‘i va boshqaruv organlari hamda tizimning faoliyat yuritishini belgilovchi tamoyillar yig‘indisi tushuniladi. Ta’lim tizimining xususiyatlari istalgan davlatda ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy tuzum, mamlakatning madaniy-tarixiy, milliy o‘ziga xosligi bilan belgilanadi.

Hozirgi kunda dunyoda ko‘plab ta’lim tizimlari mavjud. Ta’limning joriy holatini rivojlangan mamlakatlarning ta’lim tizimi misolida o‘rganish maqsadga muvofiq, chunki ularda yuqori darajada ilg‘or an‘analar, ijobiy holatlarni belgilovchi va ta’lim tizimining salbiy holatlarini xarakterlovchi sabablarni ko‘rish mumkin.

Bugungi kunda dunyoda eng ilg‘or ta’lim tizimi sifatida AQSh, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Finlandiya, Singapur mamlakatlarining ta’lim tizimi tan olinadi.

Li Kuan Yu ta’kidlagandek: Takroriy xatolar qilmaslik uchun boshqalarning tajribasini o‘rganib chiqing. Shularni inobatga olib bizning mentalitetimizga yaqin bo‘lgan mamlakatlar Yaponiya, Malayziya va Singapur kabi davlatlarning yosh bolalarni tarbiyalashdagi yutuqlaridan, ayniqsa, keyingi yillarda mamlakatimizga keng ko‘lamda kirib kelayotgan Finlandiya ta’lim tizimini amaliyotga joriy etish ta’lim sifati va samaradorligining oshishiga xizmat qiladi deb umid qilamiz.

Yaponiya ta’lim tizimi o‘ziga xos bo‘lib, u “sifatli ta’lim – muvaffaqiyatli kelajak garovi va kafolati” tamoyiliga asoslangan, chunki yapon fuqarosi, odatda, faqat bitta urinish bilan jamiyatda o‘zining munosib o‘rnini egallashga harakat qiladi, buni esa unga faqat tinimsiz mehnat kafolatlashi mumkin. Yaponiyada ta’lim tizimi yoshlarni uzluksiz tarbiyalash bilan shug‘ullanadi. Yaponiya aholisining taxminan 98 % o‘qishga harakat qiladi yoki kollejni tugatgan bo‘ladi, 40 % o‘spirinlar va 20 % qizlar universitetlarga kiradilar.

Yaponiya pedagogikasining asosiy maqsadi jamoada uyg‘unlik bilan mehnat qilish qobiliyatiga ega insonlarni tarbiyalashdan iborat. Bu mamlakat va jamiyat uchun o‘ta zarurdir. Lekin keyingi yillarda o‘qituvchilar ijodkor shaxslarga bo‘lgan zaruriyatni ko‘pincha ta’kidlaydilar, shu sababli ham yapon ta’lim tizimi kichik bolalar orasidan iqtidorli shaxslarni aniqlab olish uchun ularga e’tiborni kuchaytiradilar. Hozirgi paytda zamonaviy Yaponiya ham dunyoning boshqa mamlakatlari kabi yosh avlodni tarbiyalash ishida va o‘z maktablarini isloh qilish bo‘yicha jiddiy muammo va keskin qarama-qarshiliklar oldida turibdi, shunga qaramay, Yaponiyaning ta’lim sohasidagi yutuqlari ibrat olish borasida ko‘plab mamlakatlar uchun misol bo‘la oladi.

Singapur ta’lim tizimi deyarli yangidan yaratildi va oxirgi 50 yil ichida yuqori samaradorlikka hamda dunyoviy e’tirofga erishdi. Singapurlik o‘quvchilar xalqaro testlarda muntazam ravishda eng yaxshi natijalarga erishmoqdalar. Singapur eng rivojlangan

mamlakatlarni ham ta'lim institutlarining faoliyat yuritishi bo'yicha ortda qoldirdi, uning ta'lim infratuzilmasi ixcham va mamlakat iqtisodiyoti tuzilmasiga a'lo darajada integratsiyalashgan.

Har bir mamlakatning ta'lim tizimi o'ziga xos, chunki turli mamlakatlarda ta'lim tizimi o'z oldiga turlicha maqsad va vazifalarni qo'yadi hamda o'zining shakllanish tarixi va rivojlanish yo'llariga ega. Shu bilan birga, globallashtirish jarayoni ta'limda faol xalqarolashuv an'analarning kirib kelishiga sababchi bo'ldi.

Bu borada jahon miqyosida Singapur ta'limi alohida o'rin tutadi. Unda ta'lim mustaqkam va hattoki milliy poydevorga ega, shu bilan birga, xalqaro mehnat bozoriga va jahon darajasida mutaxassislar tayyorlashga yo'naltirilganligi bilan ekspertlar tomonidan dunyodagi eng yaxshi ta'lim tizimi sifatida baholangan.

Birinchi, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) xalqaro baholash tadqiqotlari natijalariga ko'ra, Singapur aholisining funksional savodxonlik darajasi dunyoda eng yuqori. Ikkinchi, Singapur maktab o'quvchilari 1995 yildan boshlab matematika va tabiiy fanlar bilimi (TIMSS) bo'yicha qiyosiy xalqaro testlarda jahonda eng yaxshi natijalarni ko'rsatib kelmoqda. Uchinchi, 2008 yilda McKinsey konsalting kompaniyasi Singapur ta'lim tizimini dunyoda eng samarali deb baholagan, yosh o'qituvchi kadrlar tayyorlashni esa alohida e'tirof etgan. To'rtinchi, 2007 yilda IMD (International Institute for Management Development) o'tkazgan tadqiqotlari natijalariga ko'ra, Singapurning ta'lim tizimi global iqtisodiyotning talablariga eng yaxshi jihatdan moslashgan hisoblanadi.

Singapur ta'limi tizimida raqobat faoliyatning prinsipi va rahbarlik mexanizmi sifatida o'rtaga chiqdi. U maktab direktori, o'qituvchi, o'quvchi, ta'lim tizimidagi mansabdorlardan ish faoliyati natijadorligi aniq va ob'ektiv indikatorlarini ishlab chiqishda ijobiy rolni o'ynadi. Erishish zarur bo'lgan ko'rsatkichlar, yil oxirida mansabga ko'tarilish yoki mukofot olishda aniq bo'ldi. Shunday qilib, "muvaffaqiyatli bo'lmoq" maqsadi bilan birga, unda Singapurning qar bir fuqarosi oldida ommaviy madaniyat qo'yilgan muvaffaqiyatlilikning tushunarli mezonlari, maqsadlarga erishishning shaffof va ochiq tizimi ishlab chiqilgan.

Singapurliklarning axloqiy-ma'naviy qadriyatlarga bo'lgan jiddiy munosabati va beadablikning yo'qligi ta'lim tizimida institutsional transformatsiyaning asosi hisoblanadi. Singapur fuqaroligi azaldan Konfutsiy g'oyalarining paternalizmiga bo'yso'nishi va tartib-intizomga asoslangan. Mamlakat ommaviy axborot vositalari o'qish va ishdagi erishilgan yutuqlar xabarini tarqatadi, bular esa boshqalarga namuna bo'lib xizmat qiladi.

Malayziya uzoq vaqt aynan Angliyaning mustamlakasi bo'lganligi tufayli ham maktab ta'limi tizimi bu yerda Britaniya tizimi asosida yaratilgan va u boshlang'ich (1-6 sinflar) va o'rta ta'lim (7-12 sinflar)dan iborat. Shuning uchun ham o'quvchilar orasida juda ko'p xorijlik o'quvchi va talabalarning bo'lishi ajablanarli hol emas.

Malayziyada o'rta ta'limni o'rta maktabda, maktabpansionda va xususiy maktablarda 5 yil davomida olishadi. O'qitishning asosiy tili malay tili hisoblanadi, lekin ingliz tilini o'rganish hamma uchun majburiydir. Bundan tashqari, xitoy yoki tamil tillari ham o'quvchilarning millatga mansubligiga qarab majburiy hisoblanadi. Xorijiy til sifatida arab, yapon yoki fransuz tillarini o'rganish mumkin. Ahamiyatlisi shundaki, hukumatning

boshlang'ich va o'rta maktablarida matematika, biologiya, fizika, kimyo kabi fanlar ingliz tilida olib boriladi, bu o'quvchilarni ta'limning keyingi turli sohalarida o'qishida til masalasi to'siq bo'lmasligini oldini olish maqsadida qilingan.

Malayziyada milliy maktablardan tashqari xalqaro maktablar ham bor, ular o'quvchilarga keyinchalik ta'lim olishda borishi mumkin bo'lgan mamlakatning o'quv rejasi asosida o'qitiladi va bu, o'z navbatida, Malayziyada talabalarning moslashish (adaptatsiya) jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi. Maktabni tugatishda bitiruvchilar mamlakat uchun yagona bo'lgan yozma bitiruv imtihonlarini topshiradilar. Maktabni bitirganlar xususiy kollejlarda o'qishlari mumkin. Ko'pchilik bunday kollejlarda xorijiy o'quv muassasalari, jumladan, AQSh, Buyuk Britaniya va Avstraliya kabi mamlakatlarda bilan sheriklik aloqalarini o'rnatishgan.

Bizning mamlakatimizda esa, ayni paytda 210 ta oliy ta'lim muassasa, 330 ta kasb-hunar maktabi, qariyb 400 ga yaqin kollej va texnikumlarda yoshlarning o'zlari tanlagan sohalari bo'yicha yetuk kadr va malakali mutaxassis bo'lishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Talabalarning ishlab chiqarishdan ajralmagan holda oliy ma'lumot olishlari uchun 154 ta oliy ta'lim muassasalarida sirtqi, 15 ta oliy ta'lim muassasasida esa masofaviy ta'lim shakli faoliyati yo'lga qo'yildi.

O'zbekistonda ta'lim tizimi isloh qilinmoqda va bunga sabab, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev o'z faoliyatining dastlabki kunlaridan boshlab ta'lim tizimi va ilm-fan sohasini davlat siyosati darajasiga ko'tardi. 2017-2023 yillarda qabul qilingan qator Farmon va Qarorlar mamlakatimizda ta'lim islohotlarini uzviy va jadallik bilan amalga oshirilishiga xizmat qilmoqda.

Ushbu meyoriy xujjatlarga asosan, oliy ta'lim tizimida bir qancha o'zgarishlar amalga oshirilmoqda jumladan, nodavlat ta'lim muassasalari kirib keldi, endilikda kadrlarni tayyorlashda xaqiqiy raqobatbardosh tizim yaratildi. Sirtqi, kechki, masofaviy ta'lim shakllari ochildi va h.k.

Afsuski, oliy ta'limni isloh etishda, aynihisa, kompetentli kadrlar tayyorlashda qator muammolar to'sqinlik qilmoqda: ta'lim standartlaridagi o'zgarishlar, ta'lim sifatini baholash, o'qitishning yangi metod va yondashuvlari, kompetensiya mazmunini talqin qilish(tushuntirish)da muayyan darajada erkinlikning chegaralanganligi.

Oliy ta'limda an'anaviy mutaxassislikdan ikki pog'onali ta'limga o'tilishida bakalavr va magistrning mehnat maqomida muayyan tushunmovchiliklar yuzaga keldi. 3-4 yillik bakalavriaturani bitirgan mutaxassisni doimo ham "yaxshi mutaxassis", aniqrog'i tom ma'noda oliy ma'lumotli deb bo'lmaydi va binobarin ularning ishga joylashishida "o'ziga xosliklar" yuzaga chiqmoqda.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, o'quv jarayonida qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar (shakllar, metodlar, o'qitish usullari), bir tomondan, fan mazmunini o'zlashtirishga hissa qo'shsa (masalan, o'qitishning interfaol metodlari), ikkinchi tomondan esa ta'lim oluvchilarda hozirgi sharoitlar darajasida dolzarb bo'lgan sub'ektiv sifatlarni rivojlantirishda yordam beradi. Ta'lim oluvchi ham nafaol tinglovchi bo'lmasligi, aksincha, motivatsiyali, ijodiy, faol va jo'shqinlik bilan ta'lim jarayonida ishtirok etishi kerak bo'ladi

Bizning fikrimizcha, o‘qitishda talabalarning mustaqil fikrlashlarini shakllantirishda, bilim sifatini oshishida, tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllanishida, o‘z-o‘zini mutaxassis sifatida rivojlanishida aqliy hujum, muammoli o‘qitish, loyihali metod, keys-stadi (case-study) texnologiyalaridan (aniq vaziyatlar tahlili metodi) foydalanish ko‘proq samara beradi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23-сентябрдаги «Таълим тўғрисида»ги ЎРҚ-637-сонли Қонуни. 24.09.2020. 03/20/637/1313-сон.
2. Ваходирова G.K. Та’лим menejmenti. - O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovasiya vazirligi - T.: 2023. – 376t.